

ОСНОВНЫЕ ПОХОДЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ К ТЕРМИНУ «КОНЦЕПТ»

Мафтуна Нематова

Докторант Наманганского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14799522>

Аннотация: В статье описываются подходы к определению концепта, существующие в современной лингвистике, и проводится сопоставительный анализ взглядов современных лингвистов на проблему понятия, сущности и свойства концепта. Среди многочисленных интерпретаций данного термина можно выделить следующие общие характеристики: - концепт является единицей ментального уровня; - воплощает элементы человеческой психики и внеязыковой реальности; - отражает картину мира того или иного этноса и может объективироваться в языке.

Ключевые слова. Концепт, когнитивная лингвистика, картина мира, вербализация понятия, универсальность и многоаспектность концепта.

Abstract. The article describes approaches to define a concept that exist in modern linguistics, and conducts a comparative analysis of the views of modern linguists on the problem of the concept, and its essence and properties. Among the numerous interpretations of this term, the following general characteristics can be distinguished: - the concept is a unit of the mental level; - embodies elements of the human psyche and extra-linguistic reality; - reflects the worldview of a particular ethnic group and can be objectified in language.

Key words. Concept, cognitive linguistics, picture of the world, verbalization of the concept, universality and multidimensionality of the concept.

В настоящее время широкий размах получила когнитивная наука и ее отрасль – когнитивная лингвистика, которая исследует мышление, работу мозга на основе языкового материала, и существует множество определений ключевого понятия когнитивной лингвистики – *концепта*, что обусловлено разнообразием подходов к его интерпретации. Как отмечает З.Д. Попова: «Вся проблематика когнитивной лингвистики вращается вокруг ее основных категорий – концепт, концептуализация, категоризация, концептосфера или картина мира» (Попова, 2001, 191с.). Концепты возникают для обеспечения именно таких операций, то есть, формирование концептов связано с восприятием мира. К концу XX века лингвисты пришли к выводу, что носители языка являются носителями определенной концептуальной системы. В каждом концепте сосредоточены важные для данного человека представления о мире. Концептуальная система формирует картину мира и отражает понимание человеком реальности.

Очень часто ученые пытались сформулировать понятие концепта, однако разнообразие научных направлений и методов изучения концептуализации, а также разнообразие материала для изучения концептуальных структур не способствовали установлению четких границ этого понятия. Ученые отмечают универсальность термина концепт и многоаспектность последнего, что позволяет использовать термин в разных гуманитарных науках и трактовать его по-разному (Воркачев 2009; Сорокина 2011; Татарская 2014 и др.).

На данный момент в лингвистике сформировались три основных подхода к интерпретации концепта. Все они базируются на общем положении, что концепт – это репрезентация содержания понятия. Сторонники первого подхода (Ю.С. Степанов, В.Н.

Телия) выделяют концепт как базовую ячейку ментального мира человека. По их мнению, культура – это совокупность концептов и отношений между ними. Представители второго подхода предлагают семантический подход к концепту и понимают его как единицу когнитивной семантики (Н.Д. Арутюнова, А.Д. Шмелев). Третий подход основан на представлении о концепте как о посреднике между словами и действительностью. Представители этого подхода Д.С. Лихачев и Е.С. Кубрякова считают, что концепт не непосредственно возникает из значения слова, а является результатом столкновения значения слова с личным и народным опытом человека. Можно обобщить, что все вышеперечисленные подходы утверждают неоспоримую связь между языком и культурой, а расхождения же связаны с разным пониманием роли языка в формировании концепта.

В самом общем смысле концепт понимается следующим образом: информация как «идеальный продукт отражательного процесса ... сегментирована» ... на отдельные части (понятия), «содержащие обобщения относительно превращенной формы мира» (Черняховская, 1993, 118).

Дальше приведем определения данные концепту различными лингвистами. В. И. Карасик определяет «концепт значительно шире, чем лексическое значение». Вержбицкая понимает под концептом объект из мира «Идеальное», имеющий имя и отражающий культурно обусловленное представление человека о мире «Действительность» «Если концепт, – продолжает А. Вержбицка, – это объект идеальный, т.е. существующий в нашей психике, то естественно одному и тому же имени (слову) в психике разных людей могут соответствовать разные ментальные образования».

С точки зрения Ю.С. Степанова, представителя культурологического направления лингвистики, концепт– это «как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека» (Степанов, 1997, 40с.).

Воркачев определяет концепт как культурно отмеченный вербализованный смысл, представленный в плане выражения целым рядом языковых реализаций, образующих соответствующую лексикосемантическую парадигму, как единицу коллективного знания, имеющую языковое выражение и отмеченную этнокультурной спецификой (Воркачев, 2001, 64-71с.).

Н.Д. Арутюнова трактует концепт как «понятие практической (обыденной) философии, являющейся результатом взаимодействия таких факторов, как национальная традиция, фольклор, религия, идеология, жизненный опыт, образы искусства, ощущения и система ценностей. Концепты образуют «своего рода культурный слой, посредничающий между человеком и миром» (Арутюнова, 1993, 3с.).

В.А. Лукин, продолжающий вслед за Н.Д. Арутюновой изучение концепта, дает следующее определение термина концепт: это «инвариант языковых форм выражения (соответствующей концептуальной идеи), который вбирает в себя их основные семантические свойства» (Лукин, 1993, 70с.). Такую дефиницию исследователь выводит из значения латинского слова *conceptus*, что означает 'собирающий', 'вбирающий в себя'. Таким образом, по его мнению концепт как термин когнитивной лингвистики «вбирает в себя обобщенное содержание множества форм выражения (концепта) в естественном языке, а также в тех сферах человеческой жизни, которые

предопределены языком и немислимы без него» (Лукин, 1993, 63с.).

З.Д. Попова и И.А. Стернин предлагают определение термина концепт на основе психологических и психолингвистических исследований Выготского Л.С., Жинкина Н.И., Горелова И.Н. «Концепты – это комплексные дискретные единицы сознания, при помощи которых осуществляется процесс человеческого мышления. Концепты выступают как единицы хранения человеческого знания» (Попова, Стернин, 1999, 30с.). Они считают, что концепт не обязательно имеет языковое выражение, многие концепты имеют эмпирический характер. Также не обязательно наличие этнокультурной специфики и ценностной составляющей. «Концепт понимается ... как дискретное образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее относительно упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой результат познавательной (когнитивной) деятельности общества и несущее комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной информации общественным сознанием и отношении общественного сознания к данному явлению или предмету» (И.А. Стернин). «Концепт – это идея, включающая не только абстрактные, но и конкретно ассоциативные и эмоционально-оценочные признаки, в отличие от понятия – мысли о предметах и явлениях, отражающей их общие и существенные признаки» (З.Д. Попова).

Если учесть все вышеперечисленные определения данные к термину «концепт», то можно сделать вывод, что концепт многомерен, что обуславливает возможность различных подходов к определению его структуры. Каждый концепт включает смысловое содержание и оценку, отношение человека к тому или иному отражаемому объекту.

Кроме того, в последние годы в связи с нарастающим интересом к природе, структуре, специфике содержания концепта, в связи с появлением новых направлений в науке, число определений концепта растет. Новое столетие породило новые направления науки. Так, в настоящее время в рамках концептуальной (когнитивной) лингвистики активно развиваются лингвокультурологическое и когнитивное (когнитивно-дискурсивное) направления. Представители каждого из них акцентируют внимание на тех или иных особенностях концепта. Представители лингвокультурологического направления рассматривают концепт как вербализованный феномен культуры: «Концепт – это культурно отмеченный вербализованный смысл, представленный в плане выражения целым рядом своих языковых реализаций, образующих соответствующую лексико-семантическую парадигму. (Воркачев, 2004, 36-37с.). С другой стороны, лингвокогнитологи не настаивают на особой значимости аксиологической составляющей концепта, хотя, конечно, и не отрицают ее, однако сам концепт они рассматривают иначе: как мельчайшую единицу человеческого мышления, которой оперирует сознание в процессе когнитивной деятельности, ср.: «концепты представляют собой те идеальные, абстрагированные единицы, смыслами которых человек оперирует в процессе мышления. Они отражают содержание полученных знаний, опыта, результатов всей деятельности человека и результаты познания им окружающего мира в виде определенных единиц, «квантов» знания. Человек мыслит концептами»

(Болдырев, 2001, 23 – 24с.).

Действительно, если говорить, например, о феномене телефон, то вряд ли для лингвокультурологов он станет культурно значимым концептом, для когнитологов же это, безусловно, концепт.

Таким образом, под концептом понимается дискретная комплексная единица человеческого мышления, которая содержит определенную совокупность знаний о том или ином явлении объективной или субъективной реальности, представленная в виде чувственных данных опыта, информационных данных, а также в виде мнений и представлений.

References:

1. Попова З.Д., Стернин И.А, (2001) *Очерки по когнитивной лингвистике*. – Воронеж–191 с.
2. Карасик В.И. (1996) *Культурные доминанты в языке*. В.И. Карасик. *Языковая личность: культурные концепты*. Волгоград. С. 168-184.
3. Лихачев Д.С. (1997) *Концептосфера русского языка*. *Русская словесность: антология* / под. ред. В.Н. Нерознака. С. 28-37.
4. Воркачев С.Г. (2001) *Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании* / С.Г. Воркачев // *Филологические науки*. –. - №1. – С. 64-72.
5. Попова З.Д., Стернин И.А. (1999) *Понятие концепта в лингвистических исследованиях*. – Воронеж, – 30 с.